

Технологический запас фенольных веществ в отходах виноделия

Ерёменко Дмитрий Олегович, кандидат технических наук, доцент
Севастопольский государственный университет

Кондитерские изделия являются группой продукции достаточно широкого ассортимента, обладают преимущественно сладким вкусом и имеют разнообразные форму, аромат, консистенцию и структуру. Весомый недостаток кондитерских изделий – незначительное содержание в них таких веществ, как витамины, каротиноиды, макро- и микроэлементы, пищевые волокна. В связи с этим, химический состав данной продукции требует значительных изменений, желательно, при одновременном снижении энергетической ценности.

В настоящее время на предприятиях винодельческой отрасли России все более актуальным становится вопрос грамотной переработки отходов производства, которые, по разным данным, составляют 15–20 % от общего количества перерабатываемого винограда. В связи с этим, становится необходимой разработка несложных и достаточно эффективных технологий переработки отходов, в частности, виноградной выжимки. Что касается кондитерской промышленности, виноградные выжимки представляют интерес как источники биологически активных веществ: витаминов, микро- и макроэлементов, фенольных соединений, пектиновых веществ и растительной клетчатки.

Переработка отходов позволяет получить ценные продукты, необходимые для ряда отраслей: этиловый спирт, полифенольные концентраты, виноградное масло, винная кислота, слабоалкогольные и безалкогольные напитки и другие продукты пищевого, косметического и фармацевтического назначения, которые найдут широкое применение.

Основным продуктом, получаемым из винограда, является вино. Однако, при его производстве образуется очень большое количество отходов – виноградных выжимок и косточек. А ведь именно эти продукты могут стать исходным сырьем для производства полуфабрикатов, содержащих повышенное количество биологически активных соединений.

Вопросу переработки отходов виноделия в России также уделяют значительное внимание. С 2002 г.

в государстве действует Отраслевая целевая программа обеспечения развития виноградарства и виноделия в Российской Федерации до 2020 года, важным пунктом которой является обеспечение высокоэффективной комплексной переработки вторичных ресурсов виноделия.

В 2020 году на территории Крыма было собрано и переработано 80 тысяч тонн винограда и получено более 12 тыс. тонн выжимки, из которой можно было бы получить около 4 тыс. тонн пищевого порошка и столько же виноградных косточек, являющихся сырьем для получения ценного виноградного масла. Только за счет потери виноградных косточек винодельческими предприятиями Крыма недополучено до 13 млн. рублей при среднем расчётном выходе виноградного масла 10 %.

Анализ научных трудов ведущих ученых в области химии винограда указывает на то, что наиболее ценным источником биологически активных веществ виноградной ягоды являются его кожица. Основной структурной единицей клеточных стенок виноградной ягоды принято считать целлюлозу, постоянными «спутниками» которой являются гемицеллюлоза и пектиновые вещества. Очевидно, что одно из важнейших свойств виноградных выжимок – способность играть важную роль антиоксидантов, то есть тормозить процессы окисления липидов в жиросохраняющих системах.

Большой интерес для кондитерской промышленности представляют красящие вещества винограда. Цвет виноградной кожицы обусловлен фенольными соединениями винограда, а именно антоцианами. Содержание антоцианов в ягодах винограда колеблется в достаточно широких пределах, их содержание зависит от сорта ягод. Для подтверждения промышленной значимости виноградных выжимок в качестве пектиносодержащего сырья, были проведены исследования по определению содержания пектиновых веществ в выжимках винограда технических сортов, выращиваемых на Южном берегу Крыма.

Таблица 1. Содержание фенольных веществ в винограде и выжимках

Сорт винограда	Содержание фенольных веществ, мг/дм ³	
	виноград	выжимки
Саперави	3100	1683
Бастардо-Магарачский	1480	598
Каберне-Совиньон	1610	890
Мерло	1680	810
Совиньон	622	317
Алиготе	830	430
Шардоне	668	342
Ркацители	530	263

Таблица 2. **Технологический запас полифенолов винограда, г/кг**

№ п/п	Сорт винограда	Выжимка	Семена	Гребни
1	Каберне-Совиньон	24,6	54,2	16,0
2	Пино-Фран	26,8	74,4	15,4
3	Шардоне	22,6	45,8	12,7
4	Рислинг	23,9	51,4	16,0
5	Алиготе	22,1	51,4	15,0

Образцы для исследований отбирались в состоянии физиологической степени зрелости винограда на винодельческом заводе «Алушта» винодельческого объединения «Массандра». Для проведения исследований были взяты выжимки основных технических сортов винограда, которые остаются после переработки на виноматериалы – «Каберне-Совиньон», «Мерло», «Мускат черный», «Мускат белый» и «Изабелла». Содержание фенольных веществ в винограде и выжимках колеблется в очень широких пределах в зависимости от сорта (табл. 1). В результате проведенных экспериментов по технологическому запасу

полифенолов винограда в отходах виноделия были получены данные (табл. 2).

Как видно из табл. 2, большая часть полифенолов винограда сосредоточена в семенах. Диаграмма содержания полифенолов винограда в отходах виноделия представлена на рис. 1. В виноделии кожица виноградной ягоды, семена и гребни виноградной грозди используются и влияют на химический состав виноградных вин лишь при выработке вин «по-красному». При производстве белых виноградных вин вся масса кожицы, семян и гребней переходит в отходы виноделия, т.е. безвозвратно теряется.

Рис. 1. **Диаграмма содержания полифенолов в отходах виноделия**

Таким образом, обоснована перспективность создания технологий переработки отходов виноделия: гребней, выжимок и семян. Виноградные выжимки и

гребни содержат широкий комплекс фенольных соединений, обладающих высокой биологической активностью.

Литература:

1. Ерёменко Д.О., Донец А.П., Юшков В.С., Крамар С.И. Исследование влияния технологических факторов на функциональные свойства пастилы из айвы // Современное развитие России в условиях новой цифровой экономики: материалы II междунар. науч.-практ. конф. Краснодар, 19-20 апреля 2018 г. – Краснодар: Диапазон-В, 2018. – С. 257-261.
2. Калиновская Т.В. Технологическая оценка вторичных продуктов виноделия и перспективы их использования для создания кондитерских изделий нового ассортимента // Кондитерская промышленность. – 2014. – № 4. – С. 30-32.
3. Ерёменко Д.О., Юшков В.С., Крамар С.И. Исследование содержания фенольных веществ в выжимках основных технических сортов винограда Южного берега Крыма // Социально-экономическое развитие России: актуальные подходы и перспективные решения: материалы III междунар. межвузовской конф, Краснодар, 18-19 апреля 2019 года – Краснодар: Диапазон-В, 2019. – С. 138-141.
4. Ерёменко Д.О., Дворников И.П., Гутник М.В. Разработка технологи производства зефира функционального назначения // Инновационные технологии пищевых производств : сборник тезисов докладов II Всероссийской науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Севастополь, 12-13 декабря 2019 года / под. ред. Н.И. Покинтелицы, Ю.О. Веляева. – Севастополь : СевГУ, 2020. – С. 104-106.
5. Ерёменко Д.О. Разработка рецептуры кондитерского изделия с добавлением функционального ингредиента на основе концентрата антиоксидантов крымского винограда // Пищевые добавки: материалы междунар. науч.-практ. конф. преподавателей и молодых ученых, Донецк, 27 ноября 2020 г. / редкол: Азарян Е.М. (председат. орг. ком.) [и др.], - Донецк: [ГО ВПО «Донец, нац. ун-та экономики и торговли им. М. Туган-Барановского], 2020. – с. 273-275.

6. Калиновская Т.В. Технологическая оценка вторичных продуктов виноделия и перспективы их использования для создания кондитерских изделий нового ассортимента // Кондитерская промышленность. – 2014. – № 4. – С. 30-32.